

Divulgación Científica

Las cónicas como cáusticas (Conics as caustics)

Por Rubén Alejandro Águeda Altúzar¹ y Juan Ignacio Guizar Ruiz²

¹Departamento de Matemáticas. Facultad de Ciencias, UNAM. Circuito de la Investigación Científica S/N. Ciudad Universitaria. Alcaldía Coyoacán. CP 04510. Ciudad de México.

E-mail: raltuzar@ciencias.unam.mx; ra.altuzar@gmail.com

²Instituto Politécnico Nacional. Av. Luis Enrique Erro s/n. Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco. Alcaldía Gustavo A. Madero. CP 07738. Ciudad de México.

E-mail: jguizar@ipn.mx; jefaturadfb@gmail.com

(Recibido el 3/01/2023; aceptado el 1/03/2023)

Tlahuizcalli, No. 25, enero-abril 2023, Tecnológico Nacional de México—CIIDET

Tema: "Elipses de luz" [fj].

Resumen

En Física (más específicamente en óptica), con el término "cáusticas" se hace referencia a aquellas curvas que se pueden observar sobre algunos tipos de superficie, las cuales son formadas a partir de haces de luz. En geometría, con el mismo término se hace alusión a las curvas planas que pueden visualizarse cuando se proporciona una colección suficientemente grande de sus rectas tangentes, las cuales dan como resultado la caracterización de dichas curvas llamadas cónicas. A fin de procurar en los estudiantes la comprensión de los lugares geométricos que describen las curvas cónicas (en particular, la elipse, la parábola y la hipérbola), se propone una serie de actividades (secuencia didáctica) las cuales permitan visualizar los principios geométricos que subyacen a los mismos, lo anterior, basado en un nuevo enfoque para la construcción de dichas curvas, el cual recae en el hecho de que dichos objetos geométricos pueden construirse como curvas cáusticas. En dicho abordaje se hace uso de construcciones físicas basadas en papel y del uso de una herramienta tecnológica de graficación, GeoGebra.

Palabras clave: Cónicas, Cáusticas, Lugar geométrico, Geometría analítica.

Abstract

In physics (more specifically in optics), the term "caustics" refers to those curves that can be observed on some types of surface, which are formed from beams of light. In geometry, the same term refers to the plane curves that can be visualized when a sufficiently large collection of their tangent lines is provided, which result in the characterization of these curves called conics. In order to ensure in students, the understanding of the geometric places that describe conic curves (in particular, the ellipse, the parabola and the hyperbola), a series of activities (didactic sequence) are proposed which allow to visualize the geometric principles that underlie them, the above, based on a new approach to the construction of these curves, which lies in the fact that such geometric objects can be constructed as caustic curves. In this approach, physical constructions based on paper and the use of a technological graphing tool, GeoGebra is used.

Keywords: Conics, Caustics, Quadratic functions, Locus of conics, Teaching of analytic geometry.

Uno de los problemas fundamentales de la geometría analítica consiste en convertir un lugar geométrico en una relación algebraica ("analítica"). Así, es usual encontrar tanto en libros de texto tradicionales en México (véanse Lehmann, 2013 o Kindle, 1991), como en propuestas más recientes (Zill, 2012), un mismo método para *deducir* la ecuación que habrá de *caracterizar* a una curva cónica, a partir de un enunciado en el que se da la descripción de las reglas geométricas que siguen los puntos de tales figuras.

Si bien estos procedimientos resultan familiares en el caso de una circunferencia o los lados de un triángulo, figuras con las que un estudiante de bachillerato está familiarizado desde su educación básica, no sucede así con las curvas cónicas, con las que comúnmente no se tiene contacto sino hasta en el nivel medio superior.

De este modo, no es extraño que nuestros muchachos más distraídos nos sorprendan escribiendo *elipsis* o *eclipse* antes que *elipse*, e *hipérbola* antes que *hipérbola*; porque esos enunciados y esas operaciones en la pizarra, el cuaderno o en el libro de texto no tienen fundamento cognitivo en algún objeto geométrico conocido para ellos.

En la experiencia de los autores al dirigir cursos de Cálculo Diferencial e Integral, propios de los programas de ingeniería y ciencias, es común emplear las ecuaciones que describen las curvas cónicas como ejemplos de funciones reales de una variable, sobre todo para el análisis del dominio y rango de una función. Es común que la comprensión de estos contenidos sean las primeras dificultades ante las que se enfrentan los estudiantes. Lo que intuimos se revela como consecuencia de la falta de experiencia con las cónicas como objetos geométricos.

Se hace preciso, por tanto, *presentarles* a nuestros pupilos estas curvas y permitirles momentos y espacios en los que se saluden y conozcan. El fácil acceso a programas de cómputo como el ya popular GeoGebra, puede ayudar a que se dé esta interacción. Sin embargo, a causa del aislamiento de la pandemia, hemos observado que sigue siendo importante la manipulación de materiales físicos para el desarrollo cognitivo de los

jóvenes, inclusive si están por ingresar o recién ingresan a la universidad.

Es por lo anterior que, aprovechando el hecho de que los principios geométricos que permiten construir las cónicas pueden traducirse en marcas y dobleces de papel, considerando a las cónicas como cáusticas, planteamos una serie de actividades *heurísticas* (secuencia didáctica) para visualizarlos.

Figura 1. La cardioide como cáustica. Dibujando una cantidad suficientemente grande de rectas tangentes a la curva (las cuales representan rayos de luz reflejados en el interior de un objeto cilíndrico) puede visualizarse la cardioide; dado que cada línea posee un punto de la cardioide, se tiene una suerte de *tabulación* [f2].

1. Dobleces como líneas

Dado que la intención es develar las curvas cónicas mediante una serie de líneas, representamos a éstas mediante dobleces en papel encerado, en donde destacan mejor.

Figura 2. Dobleces en papel encerado [f3].

2. La traducción de los lugares geométricos

El proceso (la pauta) a seguir con nuestros estudiantes, misma que constituye la secuencia didáctica, es el siguiente.

- Determinar los elementos geométricos que se mantienen fijos en la construcción, e identificarlos en la hoja de papel.
- Establecer las reglas que deben verificar los dobleces que representarán a las líneas tangentes.
- Realizar una cantidad de dobleces lo suficientemente grande para visualizar la curva cónica.
- Explicar los principios subyacentes a la construcción e identificarlos con el lugar geométrico que determina la curva cónica.

Para ello, y con la finalidad de comunicar nuestros procedimientos, en este artículo seguiremos el camino contrario, a manera de explicación deductiva; en el camino justificaremos nuestro proceder.

2.1 La parábola.

Parábola: lugar geométrico de los puntos P que equidistan de un punto F (foco) y de una recta L (directriz).

En este caso, lo que se mantiene constante en la construcción es la generatriz y el foco. Identificamos la primera con una orilla de la hoja de papel y marcamos el segundo en algún sitio de su interior, como se observa en Figura 3.¹

Ahora bien, el trazado de las rectas tangentes requiere que realicemos un doblez, de modo que la línea generada contenga un punto P que se encuentre a la misma distancia de la generatriz y del foco. Esto lo lograremos doblando el papel, de modo que la orilla L de la hoja coincida con el punto F , como se observa en la Figura 4.

Luego, hará falta hacer una serie de dobleces y observar en torno a qué curva se van marcando.

Figura 3. Los elementos fijos de la parábola [f4].

Posteriormente, conviene preguntar a los estudiantes por el punto P a través de una discusión grupal, para luego marcarlos; será importante mencionar que el segmento azul marcado también en la Figura 4 es perpendicular al doblez, dado que así se mide la distancia del punto P a la recta L .

Figura 4. Cómo hallar cada punto P [f5].

La Figura 5 da una muestra de la apariencia final de la cónica. Ante este trabajo manual terminado, y puesto que no se dio una instrucción precisa sobre la separación entre F y L (a propósito), se observará en el trabajo de los estudiantes diferentes longitudes del lado recto de la parábola, directamente relacionado con la

siguiente usamos una hoja blanca para destacar los elementos geométricos marcados.

¹ Recordará que hemos mencionado el uso de una hoja de papel encerado; seguimos en lo convenido. En la figura

separación entre F y L . El lector recordará que esta última longitud es a la que se refiere el parámetro p en la ecuación canónica $x = 4py^2$ o $y = 4px^2$ (si el vértice se halla en el origen). Esto puede dar pie a una discusión sobre los elementos de la parábola, al tiempo que se tiene un “modelo” (la hoja de papel encerado) en el que pueden representarse. Si el/la profesor(a) realiza la actividad junto con los estudiantes en la mitad de una cartulina o en una fracción de un pliego de papel bond, por ejemplo, podemos ir pegando el resultado e ir construyendo una especie de periódico mural, en el que se tenga el catálogo de las cónicas, se señalen sus elementos como su anatomía y se construya así un formulario a la vista del grupo (son algunas ideas).

Por otra parte, esta construcción hecha en papel puede emularse en GeoGebra bajo las siguientes instrucciones:

- i) Dibuje la recta L y el foco F , los elementos fijos de la construcción (en verde, en la Figura 5 siguiente).
- ii) Elija un punto M en la recta directriz (“muéveme” en la Figura 5). Este punto representa el sitio en el que la orilla del papel (recta L) coincide con el foco.
- iii) La recta que simulará el *doble* de la hoja será la mediatriz del segmento FM (el que une el foco con el punto “muéveme”). Trazarla.
- iv) Dibujar la recta perpendicular a la directriz (línea punteada en la Figura 5). Esta línea es a la que pertenece el segmento en azul de la Figura 4.
- v) Marcar el punto P en el que se intersectan la línea punteada y la línea que representa el *doble* (es el mismo punto P de la Figura 4). Este punto ya pertenece a la parábola, pues equidista de la recta directriz y el foco.
- vi) Dar click derecho en el punto P y elegir “Mostrar rastro” en el menú que aparece.

Con este último paso se logrará que al mover el punto M , GeoGebra muestre el rastro del punto P , para señalar las posiciones que va tomando P cuando vamos cambiando el punto M . De esta forma, mover el punto M significa elegir un punto

de la *directriz* (la orilla del papel) para hacerlo coincidir con el foco y así dibujar un *doble*.

Figura 5. Rastro del punto P (en rojo) formando una parábola en GeoGebra. Emulación interactiva de la construcción, disponible en GeoGebra en línea [f6].

Si se usa GeoGebra desde su sitio web y abrimos en él una cuenta, los gráficos que se generan son interactivos y pueden guardarse en la nube, para que una vez compartido el enlace (como se hace en la descripción de la Figura 5) cualquier persona puede acceder e interactuar con ellos.

2.2 La elipse.

El lugar geométrico de la elipse depende de 3 elementos fijos: los focos y la longitud de un segmento S mayor a la separación entre los dos focos.

Elipse: lugar geométrico de los puntos P cuya suma de distancias a dos puntos fijos F_1 y F_2 (focos) es igual a una constante $S \geq |F_1F_2|$ dada de antemano.²

Para hacer lo propio con la elipse y obtener el resultado que ya se pudo observar en la Figura 2 anterior, solicitamos a nuestros estudiantes que dibujen un círculo en la hoja de papel encerado y que se marque su centro C . Su diámetro debe ser lo suficientemente grande, puesto que el centro del círculo fungirá como uno de los focos de la

² Note que se solicita que S sea mayor que la distancia entre los focos para que sea posible dibujar la elipse y el lugar geométrico no sea únicamente un punto (el caso en que S es

igual que la separación entre los focos), o bien, no haya punto en el plano que pueda satisfacer dicha condición (cuando S es menor que la separación entre los focos).

elipse y la misma se podrá observar dentro de la circunferencia (véase la Figura 2).

Luego, marcamos un punto F también al interior de la circunferencia; para obtener la parábola de la figura basta con que la separación entre F y la circunferencia sea de aproximadamente un cuarto del radio del círculo.

Los dobleces que nos proveerán de la colección de rectas tangentes, se logran haciendo coincidir un punto M cualquiera de la circunferencia con el punto fijo F marcado.

Figura 6. Los dobleces que generan la elipse. El segmento marcado en azul representa un radio, el que une al punto M con el centro de la circunferencia [f7].

Observe la Figura 6, en la que se ha marcado de antemano el radio CM de azul. Hacer un doblez (recta D) para hacer coincidir el punto M de la circunferencia con el punto F al interior de ella, nos permite marcar el punto P , como la intersección entre el radio azul y la recta D .

El punto P ya forma parte de la elipse, pues al ser el segmento azul CM un radio, se mantendrá constante, sin importar la elección de M en la circunferencia. De hecho, la longitud de dicho radio, al hacer el doblez, resulta ser la suma de distancias de P al centro C y al foco F . En efecto, esta suma de distancias S es precisamente el radio de la circunferencia; el centro C y el punto F serán los focos de la elipse.

Dibujamos también en este caso, una colección suficiente de rectas tangentes; es decir, realizamos

la cantidad suficiente de dobleces para obtener la elipse de la Figura 2.

El proceso anterior nos permite repetir (e inclusive ya fundamentar) la construcción correspondiente en GeoGebra, como se muestra en la Figura 7:

- i) Dibujamos la circunferencia punteada, marcando su centro F_2 y un punto F_1 en el interior de ella.
- ii) Señalamos un punto M ("muéveme" en rojo en la Figura 7) en la circunferencia y dibujamos el segmento (radio) F_2M .
- iii) Dado que el doblez en el papel encerado hace coincidir el punto M con el punto F_1 en el interior del círculo, la línea D de la figura 6 se identifica con la línea marcada como "doblece" en la Figura 7. Ésta se obtiene, por tanto, como la mediatriz del segmento MF_1 .
- iv) Marcamos el punto de intersección P entre el radio MF_2 y la recta D que representa el "doblece".
- v) Damos click derecho al punto P y luego en "mostrar rastro". Al mover el punto M ("muéveme") alrededor de la circunferencia, obtendremos la curva en color verde de la Figura 7: la elipse correspondiente.

Figura 7. La elipse con GeoGebra. Dibujo interactivo disponible en GeoGebra en línea [f8].

De nueva cuenta, la comparación entre las cáusticas obtenidas tanto en papel como en GeoGebra por los estudiantes, nos puede llevar a una discusión/estudio sobre la excentricidad de las elipses.

2.3 La hipérbola

Si bien es un objeto que dejó de considerarse en años recientes en los programas de la Dirección General de Bachillerato en México (DGB), sigue siendo importante su estudio con miras a su uso en los cursos de Cálculo Diferencial e Integral.

Hipérbola: lugar geométrico de los puntos P cuya resta de distancias a dos puntos fijos F_1 y F_2 (focos) es una cantidad constante R .

Para generar una hipérbola como una cáustica, procedemos de manera similar a como lo hicimos con la elipse, con la salvedad de que ahora en vez de colocar un punto *dentro* del círculo, lo colocamos *por fuera* de éste. Así, y al igual que en el caso de la elipse, la distancia constante (en este caso, R) será representada por el radio de la circunferencia.

Figura 8. La hipérbola como una cáustica. La resta de las distancias β y α es el radio R , el valor constante, en cada rama de la hipérbola [f9].

En otras palabras, tras dibujar una circunferencia de radio un poco menor comparada con la circunferencia que nos ayudó a generar la elipse (como se observa en la Figura 8), marcamos su centro C y colocamos un punto F por fuera de la misma. Realizamos los dobleces de modo que el punto F coincida con algún punto M de la circunferencia. Variamos el punto M . Hacemos nuestra serie de dobleces. Obtenemos la hipérbola como cáustica y la justificamos a continuación mientras comentamos cómo hacerlo en GeoGebra.

- i) Dibujamos la circunferencia punteada y marcamos su centro F_1 .
- ii) Señalamos el punto F_2 y el punto M sobre la circunferencia ("Muéveme" en la Figura 9, en verde). La mediatriz del segmento MF_2 representará un doblez, puesto que al marcarlo, hacemos coincidir los extremos de dicho segmento.
- iii) Para hallar el punto P que determina la hipérbola, dibujamos la recta que contiene al radio F_1M ; P será el punto de intersección de la misma con la mediatriz de MF_2 .
- iv) Damos click derecho al punto P ("Hiérbola" en rojo en la Figura 9) y luego en "Mostrar rastro". Movemos el punto M (en verde) y obtendremos una colección de puntos rojos que formará la hipérbola.

Figura 9. La hipérbola mediante el uso de GeoGebra. La imagen interactiva está disponible desde GeoGebra en línea [f10].

Para convencernos de que el punto P forma parte de la hipérbola, note que PF_2 (también en la Figura 9) mide lo mismo que el segmento PM . Por lo tanto, restar a la longitud de PF_2 la medida de PF_1 , es igual que hacer la resta de las medidas de los segmentos PF_2 y PF_1 ; en ambos casos obtenemos la longitud R del radio F_1M , una de las constantes que permiten construir la hipérbola.

Conclusiones

Como se habrá podido advertir, estas actividades propuestas (secuencia didáctica), están basadas en los principios geométricos y persiguen el objetivo de mostrar de manera heurística a los estudiantes las relaciones que subyacen a las curvas cónicas (las que permiten su construcción).

Se trata de una suerte de *ambiente controlado* en el aula, que fomenta el asombro por el descubrimiento e invita a la reflexión sobre las razones por las cuales lo que se observa es posible.

Si bien hemos señalado el cómo y el por qué construir las cónicas de este modo, quedan muchos cabos sueltos, como la identificación de los parámetros de las cónicas: semiejes mayores/menores y/o reales/imaginarios, coordenadas de los focos, valor de la excentricidad, longitud del lado recto, etc., que bien pueden abordarse en posteriores momentos a manera de discusión (es por ello que proponemos la elaboración de un formulario al final de la actividad).

Específicamente, permite una primera aproximación hacia una manipulación geométrica de estos objetos, con la esperanza de poder identificar en las ecuaciones canónicas de estas cónicas (de segundo orden en x e y) los elementos ya señalados.

Pero más aún, lo importante será que a partir del conocimiento (fundamentado geoméricamente) de las ecuaciones canónicas, al final de un curso en donde estos temas se aborden, el estudiante sea capaz de identificar qué sección o parte de las gráficas se obtiene cuando despejamos una variable (por ejemplo, la variable y en la ecuación $y - 5 = 20(x - 2)^2$).

Al identificar por simple inspección la cónica y sus elementos, podremos tener claro (también por inspección) cuál es el dominio y rango de las funciones $y = f(x)$ que se obtienen al "despejar" y . Por ejemplo, dilucidar que el dominio de la función

$$y = \sqrt{x - 5}$$

es la familia de valores $x \geq 5$, dado que la función anterior proviene de $y^2 = x - 5$, es decir, es la "rama superior" de la gráfica de la función

$$x = y^2 + 5,$$

la que representa a una parábola horizontal con lado recto 1, que abre hacia la derecha, con vértice en el punto (5,0), por lo que su dominio son los valores ya mencionados, mientras que el rango son los valores $y \geq 0$ (al tratarse de la rama positiva de dicha parábola).

La intuición de los autores es que lo anterior será posible si se procura que el estudiante tenga experiencia manipulando las curvas cónicas de manera geométrica. Para posteriormente plasmar las relaciones que identifique, pero ahora en lenguaje algebraico.

En este sentido, es conveniente primero analizar las relaciones geométricas mediante una construcción física, en papel (que si bien no es la única, sí es una muy práctica), para luego emular la construcción usando el graficador GeoGebra. Tenemos la plena convicción de que en nuestros contextos no sería lo mismo si se abordase directamente el problema con el graficador; hace falta la manipulación de objetos físicos para tomar conciencia.

Por otra parte, se deja la construcción de los dibujos interactivos en un segundo momento, porque permiten la manipulación del modelo sin tener que realizarlo de nueva cuenta en papel. Es decir, en un *applet* (dibujo interactivo de GeoGebra) es posible cambiar las condiciones iniciales del dibujo (la inclinación de las rectas originales, los puntos fijos que resultaron ser los focos, etc.) para luego manipular la gráfica resultante y poder, así, comparar lo obtenido después con lo obtenido de inicio... o compararlo con lo que obtuvieron los compañeros (que no tuvo por qué haber sido lo mismo, al no dar instrucciones precisas sobre las longitudes de los segmentos o dimensiones de las imágenes). Ello da pie a la discusión y, manejado adecuadamente mediante debates, puede procurar el establecimiento de las propiedades (o los objetivos didácticos) como las conclusiones de los debates.

Si con estas actividades, además de una comprensión más allá de la habitual, logramos fomentar en el estudiante la curiosidad por los programas de cómputo (aplicaciones), el espíritu investigador o el gusto por las Matemáticas, hemos logrado nuestro objetivo.

Mtro. Rubén Alejandro Águeda Altúzar
Profesor de Asignatura. Departamento de Matemáticas.
Facultad de Ciencias, UNAM

Mtro. Juan Ignacio Guízar Ruiz
Profesor Asociado. Departamento de Ciencias Básicas.
Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Referencias

- Kindle, J. H. (1991). *Geometría analítica*. México: McGraw Hill.
- Lehmann, C. H. (2013) *Geometría analítica*. México: Limusa.
- Zill, D. G., et al. (2012). *Álgebra, trigonometría y geometría analítica. Tercera edición*. China: McGraw Hill.

Imágenes utilizadas

- [f1] <https://pixabay.com/images/id-784354/>
- [f2] <https://mathimages.swarthmore.edu/index.php/Cardioid>
- [f3] <https://youtu.be/r12fwzrxx48> (@AltuzarTutor)
- [f4] <https://youtu.be/r12fwzrxx48> (@AltuzarTutor)
- [f5] <https://youtu.be/r12fwzrxx48> (@AltuzarTutor)
- [f6] <https://www.geogebra.org/m/vRAKWvJJ>
- [f7] <https://youtu.be/r12fwzrxx48> (@AltuzarTutor)
- [f8] <https://www.geogebra.org/m/VBtCf3ad>
- [f9] <https://youtu.be/r12fwzrxx48> (@AltuzarTutor)
- [f10] <https://www.geogebra.org/m/YaNfWgvQ>

**De acuerdo con el Estilo APA 7,
Se sugiere citar este artículo de la siguiente manera:**

Águeda, R. y Guízar, J. (2023). Las cónicas como cáusticas, 9(25), 24-32.
<https://sites.google.com/site/eaecbpublicaciones/>